

The Role of the Competition Council as an Economic Regulatory Authority: Towards Ensuring Market Efficiency

دور مجلس المنافسة كسلطة ضبط اقتصادي: نحو ضمان فعالية السوق

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	The Consumer's Position under the Laws of Free Competition مركز المستهلك في ظل قوانين حرية المنافسة
Organizing Institution	Ziane Achour University of Djelfa جامعة زيان عاشور الجلفة
Conference Date	3 March 2024
Location	Djelfa, Algeria

Abstract

In order to ensure that the state regulates the market and protects it from anti-competitive practices, through the Competition Council, the Algerian legislator explicitly granted the latter a distinguished position as an independent administrative authority, according to Article 23 of Ordinance 03-03 on competition, amended by Article 09 of Law 08-12. The Competition Council monitors and curtails monopolistic practices, which enhances competition and protects consumer rights.

Its intervention in preventing market manipulation and encouraging innovation contributes to creating a fair economic environment that enhances market efficiency and achieves sustainable development in Algeria.

Keywords:

Competition Council, market regulation, anti-competitive practices, independence, monopolistic practices, consumer protection.

الملخص

في سبيل قيام الدولة بالتكفل بضبط السوق وحمايته من الممارسات المنافية للمنافسة، وذلك عن طريق مجلس المنافسة، منح المشرع الجزائري صراحة لهذا الأخير مركزا متميزا كسلطة إدارية مستقلة، وهذا بموجب المادة 23 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدلة بالمادة 09 من القانون 08-12، إذ يقوم مجلس المنافسة بمراقبة الممارسات الاحتكارية والحد منها، مما يعزز التنافس ويحمي حقوق المستهلك. إذ أن تدخله في منع التلاعب بالأسواق وتشجيع الابتكار يساهم في خلق بيئة اقتصادية عادلة تعزز فعالية السوق وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

مجلس المنافسة، ضبط السوق، الممارسات المنافية للمنافسة، الاستقلالية، الممارسات الاحتكارية، حماية المستهلك.